

ADABIYOTNING IJTIMOY VAZIFALARI VA BADIYLIK MEZONLARI

Abdullayeva Durdona Odilbek qizi

Toshkent davlat Alisher Navoiy nomidagi

o'zbek tili va adabiyoti universiteti 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17725516>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 11-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 26-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

Adabiyot, ijtimoiy vazifa, badiylik, estetik idrok, obrazlilik, adabiyotshunoslik, ma'naviyat, kommunikativ funksiyalar, badiiy tafakkur, poetika.

ABSTRACT

Ushbu maqolada adabiyotning jamiyat hayotidagi o'rni, uning ijtimoiy vazifalari, inson tafakkuriga, ma'naviy dunyosiga ko'rsatadigan ta'siri hamda badiylikning asosiy mezonlari ilmiy-nazariy yondashuv asosida tahlil qilingan. Adabiyotning tarbiyaviy, estetik, ma'naviy-axloqiy, kommunikativ va gnoseologik vazifalari haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, badiylikka xos asosiy talablar — obrazlilik, individuallik, hayotiylik, estetik ta'sirchanlik, tilning poetikligi kabi omillar yoritiladi. Maqola adabiyotshunoslik nazariyalariga tayangan holda yozilgan bo'lib, badiiy asarning jamiyat rivojidagi ahamiyatini ochib berishga xizmat qiladi.

Kirish

Adabiyot insoniyatning eng qadimiy ma'naviy boyliklaridan biri bo'lib, u jamiyat hayoti bilan uzviy bog'liq. Har bir tarixiy davr, ijtimoiy-g'oyaviy o'zgarishlar, ma'naviy jarayonlar adabiyotda o'z ifodasini topadi. Shuning uchun ham adabiyot ijtimoiy ong shakllaridan biri sifatida shaxsning dunyoqarashini, estetik tafakkurini, axloqiy qarashlarini shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega. Uning asosiy ijtimoiy vazifalari ko'p qirrali bo'lib, ma'rifiy, tarbiyaviy, estetik, kommunikativ, gnoseologik va ijtimoiy-hissiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi.

Adabiyotshunoslik yurtboshimiz "Insonni, uning ma'naviy olamini kashf etadigan qudratli vosita" deb ta'riflagan so'z san'atining o'ziga xos xususiyatlari, uning qonuniyatlarini ma'lum etish orqali kishilarning odam va olam to'g'risidagi tasavvurini boyitib, ularning ma'naviyati, ruhiyatini o'stiradi. Jamiyat esa hamisha odamlarning ong-ta fakkuri, didi, dunyoqarashiga bevosita bog'liq holda taraqqiy etadi. [1]

Asosiy qisim

"Adabiyot" arabcha so'z bo'lib, u "odob" (ko'plik shakli "adab") so'zidan olingan. Odob-axloq esa insonni mukar ram etuvchi, uni barcha mavjudotdan ulug'vor qiluvchi hodi sadir. Odob-axloq insonni barcha mavjudotlardan ustun qiluvchi hodisagina bo'lib qolmasdan, u kishilarni bir-biriga yaqinlashtiruvchi, dunyoning osoyishtaligi, tinchligini ta'minlovchi, odamlarning aql-tafakkurini ravshan etuvchi tayanch omil hamdir.[1] Shu bilan birga, adabiyotning ma'naviy-ma'rifiy vazifasi jamiyatda bilim va tushunchalarni kengaytirishga qaratilgan. Badiiy asar insonning ichki olamiga ta'sir etib, uning fikrlash darajasini oshiradi, tarixiy voqealarga,

hayotiy jarayonlarga yangicha nazar bilan qarashga undaydi. Adabiyot orqali avlodlar o'zidan oldingi tajribalarni anglaydi; o'tmishning madaniy merosi, urf-odatlar, qadriyatlar, milliy mentalitet badiiy matnda saqlanib keladi. Shu jihatdan qaraganda, adabiyot insoniyat xotirasining eng ishonchli saqlovchilaridan biridir.

Tarbiyaviy vazifasi. Adabiyotning muhim tomonlaridan yana biri — uning tarbiyaviy vazifasidir. Badiiy matnlar, ayniqsa, epik va dramatik asarlar inson xulqiga bevosita ta'sir ko'rsatadi, ezgulikka ruhlantiradi, yovuzlikni qoralaydi. Qahramonlarning hayoti, ularning yuksalish yo'li yoki tanazzuli o'quvchini fikr yuritishga, to'g'ri xulosa chiqarishga undaydi. Masalan, Alisher Navoiy asarlaridagi adolat, mehr-shafqat, saxovat g'oyalari yoki Cho'lpon she'riyatidagi milliy uyg'onish ruhiyati o'quvchini axloqiy jihatdan tarbiyalaydi.

Estetik vazifasi. Adabiyotning estetik vazifasi esa insonni go'zallik olamiga olib kiradi, unda san'atga xos did va idrokni shakllantiradi. Badiiy asar estetik zavq uyg'otishi orqali inson ruhini yuksaltiradi. Estetik tarbiya orqali o'quvchi nafaqat voqelikni tushunadi, balki hayot go'zalligini idrok etishni o'rganadi. Adabiyot insonni ichki boylikka, ruhiy tetiklikka chorlashi bilan ham qadrli.

Kommunikativ vazifasi. Yana bir muhim jihat — adabiyotning kommunikativ vazifasidir. Badiiy matn muallif va o'quvchi o'rtasidagi ma'naviy muloqot vositasidir. Muallif o'z obrazlari orqali o'z g'oyasini yetkazadi, o'quvchi esa uni o'z tajribasi bilan qiyoslab, idrok etadi. Bu jarayon o'ziga xos ruhiy suhbatni yuzaga keltiradi. Adabiyot orqali avlodlar orasida ham muloqot yuzaga keladi: o'tmish adiblari bilan bugungi avlod badiiy nutq vositasida suhbat quradi.

Gnoseologik vazifasi. Adabiyotning gnoseologik vazifasi — hayotni bilish, anglash, o'rganish vazifasidir. Badiiy asarda tasvirlangan voqelik faqat estetik tasvir bo'lib qolmay, balki ijtimoiy haqiqatning badiiy talqinidir. Adabiyot hayotni bevosita takrorlamaydi; u hayotni estetik qayta ishlash orqali insoniyat tajribasini boyitadi. Shu bois realizm, romantizm, modernizm kabi adabiy yo'nalishlar hayotni turlicha idrok etishning natijasidir. Har bir badiiy maktab o'zining gnoseologik qarashlariga ega.

Yuqoridagi vazifalar adabiyotning jamiyat hayotidagi o'rnini yanada yoritadi. Endi badiiy asarning sifat darajasini belgilovchi badiiylik mezonlari haqida so'z yuritish zarur. Avvalo, badiiylikning asosiy belgisi — obrazlilikdir. Obrazlilik adabiy asarning hayotni bevosita nusxa qilmasdan, badiiy vositalar orqali ifodalash xususiyatidir. Obrazlar, timsollar, ramzlar, badiiy tafsilotlar orqali voqelikning mazmuni chuqurroq ochiladi. Bu xususiyat adabiy asarning o'quvchiga ta'sirchanligini kuchaytiradi.

Badiiylikning yana bir muhim mezon — hayotiylik. Adabiy asar qanchalik badiiy bo'lmasin, u hayot haqiqatidan uzilmasligi kerak. Qahramonlar, ularning xarakteri, voqea-hodisalar hayotiy bo'lsa, o'quvchi bu asarga ishonadi va undagi g'oyani oson qabul qiladi. Hayotiylik bilan birga individuallik ham muhim omildir. Har bir yozuvchi dunyoni o'ziga xos ko'rish tarziga ega bo'lib, bu uning uslubini shakllantiradi. Til, obrazlar tizimi, ritm, syujet tuzilishi — bularning barchasi ijodkorning individualligini belgilaydi.

Badiiylik mezonlaridan yana biri — estetik ta'sirchanlik. Asar o'quvchida ma'lum ruhiy holatni uyg'ota olishi kerak: hayajon, quvonch, iztirob, g'urur, ilhom va hokazo. Agar badiiy matn o'quvchi qalbini larzaga solsa, demak, unda estetik ta'sir mavjud. Shuningdek, badiiy tilning mahorat bilan qo'llanishi, ya'ni poetiklik ham badiiylikning muhim belgilaridan biridir.

Tilning ohangdorligi, obrazli ifodalar, metafora, epitet, tashbehlarning o'rinli ishlatilishi asarning badiiy qiymatini oshiradi.

Badiiylik mezonlari adabiyotning ijtimoiy vazifalari bilan uzviy bog'liq. Adabiyotning tarbiyaviy yoki estetik ta'sirchanligi aynan badiiylik darajasiga bog'liq bo'ladi. Qanchalik yuqori badiiylikka ega asar bo'lsa, u shunchalik kuchli ma'naviy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli adabiyotshunoslik an'anaviy ravishda badiiy asarlarni tahlil qilishda ularning g'oyaviy-badiiy yaxlitligini asosiy mezon sifatida ko'radi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, adabiyot jamiyat hayotida o'ta muhim ma'naviy kuch bo'lib, uning asosiy vazifalari insonni kamolga yetkazish, ruhiy olamini boyitish, estetik idrokni shakllantirish, axloqiy qadriyatlarni mustahkamlashga qaratilgan. Adabiyotning ijtimoiy o'rni va vazifalari nafaqat badiiy ijodning mohiyatini, balki jamiyat ma'naviy taraqqiyotining asosiy omillaridan birini tashkil etadi. Badiiylik mezonlari esa adabiy asarning estetik mukammalligi va ma'naviy kuchini belgilovchi asosiy omillardir. Shunday ekan, adabiyot nafaqat san'at turi, balki insoniyat ruhiy dunyosining eng muhim manbalaridan biri sifatida qadrlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. ADABIYOTSHUNOSLIK NAZARIYASI Universitetlar va pedagogika institutlari filologiya, jurnalistika fakulteti talabalari uchun darslik. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent – 2017.
2. Qosimov B. *Adabiyot nazariyasi asoslari*. – Toshkent: Fan, 2010.
3. Nazarov B. *Adabiyotshunoslikka kirish*. – Toshkent: O'zbekiston, 2012.
4. Jo'rayev T. *Badiiylik va hayotiylik masalalari*. – Toshkent: Turon zamin ziyo, 2018.
5. Karimov N. *She'riyat va nasr poetikasi*. – Toshkent: Akademnashr, 2020.
6. Xudoyberdiyeva D. *Adabiy jarayon va estetik tafakkur*. – Toshkent, 2016.